

XORAZM SHEVALARI KORPUSINI YARATISHNING ZARURIY ASOSLARI

Nilufar Abdurahmonova

O'zbekiston Milliy universiteti professori

Xudayberganova To'xtajon Maxsud qizi

tukhtajonkhudayberganova@gmail.com

Urganch davlat universiteti

222-kompyuter lingvistikasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109115>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm shevalarining leksik-grammatik xususiyatlari, xususan, o'g'uz, qipchoq lahjalarining korpusini yaratishning muhim jihatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: *o'g'uz, qipchoq, dialekt, sheva, areal lingvistikasi, lahja, leksik birlik, turkiy til.*

O'zbek xalqi asrlar davomida shakllanib, u bilan birga til tushunchasi doimo yonma-yon turgan. Tilning o'ziga xos buyuk kuchi, nozik latofati asrlar osha har bir insonni o'ziga jalb qilib kelgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, tilda odamlarning dunyoqarashi, ezgu maqsadlari, orzu-niyatlari, tashvish-u quvonchi aks etadi. Vaqtlar o'tib to'plangan so'z boyligi adabiy tilda hamda shevalar leksikasida namoyon bo'ladi.

Har bir inson dunyoga kelar ekan, qayerda yashashidan, qaysi tilda so'zlashishidan qat'iy nazar o'z ona tiliga ega bo'ladi. Har qanday adabiy til esa shevalar taraqqiyoti natijasida yuzaga keladi. Sheva insonning ona tilidan qulog'iga, qulog'idan qoniga, qonidan esa tomiriga singib, ruhini ham, vujudini ham tark etmas xilqatga aylanib bo'lgan. Adabiy til shevalar asosiga qurilganligi bois sheva adabiy tilning poydevori sanaladi. Poydevori mustahkam bo'lmagan binoning umri qisqaligi hech kimga sir emas. Shunday ekan biz yosh tadqiqotchilarning oldimizdagi eng asosiy vazifamiz avvalambor, shevalarni asl holicha necha asrlik tarixga ega sheva maqomiga putur yetkazmagan holda avloddan avlodga yetkazib berishdan iborat deb bilamiz.

O'zbek tili boshqa turkiy tillardan ko'p shevaliligi bilan farq qiladi. Shevalar esa o'z navbatida lahjalardan tarkib topadi. Unda ayrim joylarda qarluq, ba'zi hududlarda o'g'uz va qipchoq lahjalarining qo'llanilishi bunga misol bo'la oladi. O'tgan tarixiy davrlar mobaynida o'zbek shevalari keskin taraqqiy qilib bordi.

Shevalar xususida soʻz yuritganda avvalo, sheva korpusi mavzusi bizni eʼtiborimizni tortadi. Sababi bu masala bugungi kunga qadar oʻz yechimini topmagan, qizgʻin tadqiqotlar sirasiga sabab boʻlib kelmoqda. Har bir xalq shevasi oʻsha xalq madaniy meros va qadriyatlarining muhim tarkibiy qismi ekan, ularning leksik-grammatik xususiyatlarini har tomonlama oʻrganish soha rivojini taʼminlovchi muhim omillardan sanaladi. Fan va madaniyatning mislsiz yutuqlarni qoʻlga kiritishi, shuningdek, matbuot, radio, televideniye hamda internet aloqalarning aholiga kundalik taʼsiri natijasida hududiy dialektlarning qoʻllanish doirasi keskin torayib, asta-sekin yoʻqolib borish jarayoni tezlashib bormoqda. Shu bois tilshunoslikning ajralmas bir qismi boʻlmish lahja va shevalar leksik-grammatik xususiyatlarini tavsifiy, qiyosiy, qiyosiy va tarixiy yoʻnalishda oʻrganish shevashunoslikning anchagina muammolarini bartaraf qilishda muhim ahamiyat kasb etadi desak mubolagʻa boʻlmaydi. Ana shunday birliklarning geografik tarqalishini aniqlab, mavjud shevalar soʻz boyligini toʻplash, leksik-semantik, diaxron va sinxron aspektlarda oʻrganish davr talabiga aylangan. Prezidentimiz taʼkidlaganlaridek, “oʻzbek tilining oʻziga xos xususiyatlari, shevalari, tarixiy taraqqiyoti, uning istiqboli bilan bogʻliq ilmiy tadqiqotlar samarasini oshirish, kadrlar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashga erishmogʻimiz zarur”. Bu borada, avvalo, adabiy tilning, qolaversa, har bir tilning asosi sanaluvchi muayyan shevalar tadqiqining oʻrni beqiyosdir. Shu boisdan ham Xorazm shevalari korpusini yigʻishni oldimizga maqsad qilib quydik.

Til-muloqot vositasi, kishilarning jamiyatga kirishuvidagi asosiy qurol boʻlib xizmat qiladi. Bizga maʼlumki, har bir tilning shakllanish jarayonida ichki manba asosiy oʻrinlarda turadi. Agar til daraxt boʻlsa, sheva va lahjalar oʻsha daraxtning tomiri-yu ildizlaridir. Shuning uchun, oʻsha daraxtning tomiri-yu ildizini asrab avloddan avlodga yetkazishimiz zarur.

XXI asr axborot texnologiyalar asri. Shunday ekan, har kuni yangidan yangi dasturiy taʼminotlar, axborot almashinuvi jadallashib rivojlanib bormoqda. Bunda OAVning oʻrni va ahamiyati beqiyos. Albatta, bugungi jamiyat bilan taraqqiy qilish juda zarur, lekin oʻz milliy shevani yoʻqotish hisobiga emas.

Bizga maʼlumki, qayerda yashashidan qatʼiy nazar oʻzbek millatiga mansub barcha odamlar tomonidan ishlatiladigan til milliy umumxalq oʻzbek tili deb yuritiladi. Milliy til oʻz tarkibiga sheva, soʻzlashuv nutqi, jargonlar, vulgarizm (soʻkish, qargʻish soʻzlari), varvarizm (tilda oʻrinsiz ishlatilgan chet soʻzlar) kabi guruh soʻzlarni oʻz ichiga oladi.

Milliy tilning ma'lum qoidalariga bo'ysundirilgan, muayyan qolipga solingan, olimlar, san'atkorlar, mutaxassislar tomonidan ishlov berilgan, doim silliqlashtirilib, mukammallashtirilib boriladigan shakli adabiy til deb ataladi. Adabiy til shu tilda gaplashuvchilarning barchasi uchun tushunarli bo'lish zarurati adabiy tilning yaratilishiga sabab bo'lgan. Milliy o'zbek tilida shevalarning ko'pligi adabiy tilga bo'lgan ehtiyojni yuzaga keltirgan.

Sheva bir millatga mansub bo'lib, lekin turli hududlarda yashaydigan odamlar tomonidan ishlatiladigan milliy til ko'rinishidir. Sheva adabiy tildan fonetik ya'ni tovush, leksik ya'ni so'z va grammatik ya'ni qo'shimchalar va gap qurilishi jihatdan farq qiladi.

Xalq shevalarining faqat og'zaki shakli mavjud. Shevalarning bir-biriga yaqin bo'lgan guruhlari lahja deb ataladi dialekt so'zi sheva va lahja tushunchalarini birgalikda ifodalaydi. O'zbek milliy tili tarkibida uchta lahja bor:

- Qarluq lahjasi (janubiy-sharqiy guruh)
- Qipchoq lahjasi (janubiy-g'arbiy guruh)
- O'g'uz lahjasi (shimoliy-g'arbiy guruh).

Xorazmda asosan o'g'uz (Urganch shahri va tumanlari, Xiva shahri va tumani, Xonqa, Hazorasp, Qo'shko'pir, Shovot tumanlari), qisman qipchoq (Yangibozor, Gurlan tumalari) lahjalarida muloqot amalga oshiriladi. Lekin shunga qaramay, o'g'uz lahjasi qo'llaniladi degan hududlarda ham istisno tarzda qipchoq lahjasi ishlatiladigan qishloqlar mavjud deya ayta olamiz. Masalan, Urganch tumanidan Qipchoq mahallasi mavjud bo'lib, aynan shu hududda qipchoq lahjasi faol qo'llaniladi. Uni yonidagi qo'shni mahallalarda esa o'g'uz lahjasi faol ishlatilib kelinmoqda. Bundan kelib chiqadiki, shevalarni areal lingivistik hududlarga ajratishda biror bir ko'cha, mahalla, qishloqda aynan o'g'uzga yoki qipchoq lahjasiga kiradi deb qat'iyon ayta olmaymiz.

To'g'ri, lingivistik jihatdan o'g'uz, qipchoq lahjalari bo'yicha ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Biroq, korpus taraflama hali Xorazm shevalarining korpusini yaratish oldimizdagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Korpus uchun dastlab baza yig'ib olinadi. Uni og'zaki so'zlashuvdan, audio-video materillardan, Xorazm xalq og'zaki ijodi namunalaridan, xususan xalfachilik aytishuvlari, qo'shiqlari, hududda efirga uzatiladigan televedeniye ko'rsatuvlari, radiodan, turfa xil ijtimoiy tarmoqlardan jamlab olishimiz zarur. Keyingi bosqich esa yig'ilgan materiallarni jamlash va saralashdan iborat bo'ladi. Navbatdagi qism esa statistika hisoblanib,

qaysi soʻzlar ogʻzaki nutq jarayonida faol qoʻllanilishi, qaysisi esa nafaol ekanligini aniqlashdan iborat boʻladi. Oxirgi qism esa bazani namoyish qilish.

Korpus loyihasi – uni tuzish bosqichi muhim hisoblanadi, keyinchalik takomillashtirish yoʻllarini qamrab olishi mukammal korpus yaratishning asosiy qismlaridan biridir. Undan ommaviy foydalanish imkoniyati yaratilishi zarur. Natijada, turli lingvistik tadqiqotlar olib borish imkonini beruvchi katta hajmli matnlarning umumisteʼmol varianti paydo boʻladi. Bu borada lugʻat, grammatikalar uchun asos vazifasini oʻtaydigan til materialining koʻlami hamda balansi masalasi kun tartibiga chiqib, xususan, milliy korpuslar yaratish jarayonida koʻndalang turadi. Korpusning doimiylik masalasi matnlar yetarliligi, xilma-xilligi bilan hal qilinadi.

Mutaxassislar korpus tuzishning texnologik jarayonida quyidagi bosqichlarni taʼkidlab oʻtishadi [2]:

1. Belgilangan manbaga muvofiq holda matnning korpusga kirishini taʼminlash.

2. Matni avtomatik oʻqilish shaklida qayta ishlash. Korpusga kiritiladigan elektron shakldagi matn turli usul bilan olingan boʻlishi mumkin: qoʻlda terilgan, skanerlangan, mualliflik nusxasi, hadya, ayirboshlash, Internet, nashriyotlar tomonidan korpus tuzuvchisiga beriladigan original-maketlar.

3. Tahlil, matnga dastlabki ishlov berish. Ushbu bosqichda turli manbalardan qabul qilingan matnlar filologik tekshiruv, tahrirdan oʻtadi.

4. Konversiyalash, grafematik tahlil deb ham yuritiladi. Baʼzi matnlar qayta kodlashtirish jarayoni amalga oshadigan ilk mashina ishlovidan qayta-qayta oʻtadi, nomatniy qismlar (rasm, jadval) oʻchiriladi yoki oʻzgartiriladi. Matndagi boʻgʻin koʻchirish, chegaralar (MSDOS matnlarida) bekor qilinadi, tire, boshqa belgilar bir xilligiga erishiladi. Grafematik tahlil korpusga kiruvchi matni qismga (soʻz, bogʻlovchi) ajratish, nomatniy elementni oʻchirish kabi amallarni bajarishdan iborat.

5. Nostandart (noleksik) elementni belgilash, rasmiylashtirish, maxsus matniy elementni (qisqartma asosida yozilgan nom (ism, familiya), boshqa alifboda yozilgan oʻzlashma leksema, rasmga berilgan nom, izoh, zarvaraq, adabiyotlar roʻyxati va b.) bir xil mezon asosida qayta koʻrib chiqish. Albatta, bu amallar avtomatik ravishda matn muharriri tomonidan bajariladi.

Korpusni loyihalashtirishning keyingi bosqichi manbani saralash hisoblanadi. Korpusning ahamiyati uning bir tildagi keng koʻlamli matnlarni bir joyga yigʻib, tartib berilganida emas, shu sababli uni tuzishda bir necha mezon asosida ish koʻriladi. Korpus materialini saralashda korpusning asosiy birligi nimadan iboratligi, uning hajmi qanday boʻlishi (unda qancha soʻz boʻlgani maʼqul), yozma

matn qaysi manbaga asoslanishi, qancha miqdorda bo'lishi, unga kiruvchi matn tilning qaysi sohasiga tegishli bo'lishi kabi masalalarga yechim topiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova M. Korpus lingvistikasi. [Matn]: uslubiy qo'llanma / M.A. Abjalova. – Toshkent: Nodirabegim, 2022. – 110 b.
2. Shaykhislamov, N. (2020). Linguistic and Cultural Aspects of Bread Baking Terms in English and Uzbek Languages. Фан ва таълим интеграцияси: имконият ва тенденциялар, 62-64
3. Makhmudov, K. (2020). Innovative Cluster of Pedagogical Education: Common Goals and Specific Interests. Academic Research in Educational Sciences, 1(2), 150-160.